

НОДАВЛАТ ОЛИЙ ТАЪЛИМ ХИЗМАТЛАРИНИНГ ХУҚУҚИЙ ТАБИАТИ ВА ШАРТНОМАВИЙ АСОСЛАРИ

Билолов Собиржон Содикович

“Central Asian University” MChJнинг Административ ишлар бўйича проректори
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15285665>

Фуқаролик ҳуқуқи нуқтаи назаридан таълим хизматлари ҳақ эвазига хизмат кўрсатиш муносабатларининг алоҳида тури сифатида тан олинади. Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 703-моддасига асосан, “Ҳақ эвазига хизмат кўрсатиш шартномаси бўйича ижрочи буюртмачининг топшириғи билан ашёвий шаклда бўлмаган хизматни бажариш (муайян ҳаракатларни қилиш ёки муайян фаолиятни амалга ошириш), буюртмачи эса бу хизмат учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади”¹. Ушбу модданинг иккинчи қисмида эса таълим бериш хизматлари ҳам ҳақ эвазига хизмат кўрсатиш шартномаси доирасига киритилган.

Таълим хизматларининг фуқаролик-ҳуқуқий аҳамияти шундаки, бу хизматлар нодавлат олий таълим муассасалари учун даромад манбаи ҳисобланади, фуқаролик-ҳуқуқий мажбуриятларнинг алоҳида объекти сифатида майдонга чиқади ва таълим хизматлари бозорини шакллантиради.

Фуқаролик кодексининг 76-моддаси биринчи қисмига асосан, “Бошқарув, ижтимоий-маданий вазифаларни ёки тижоратчиликдан иборат бўлмаган бошқа вазифаларни амалга ошириш учун мулкдор томонидан ташкил этилган ва тўла ёки қисман молиявий таъминлаб туриладиган ташкилот муассаса ҳисобланади.” Нодавлат олий таълим муассасалари ўзининг юридик шахс сифатидаги маъмурий-ҳуқуқий тавсифларини турлича намоён қилади.

“Таълим тўғрисида”ги Қонуннинг 31-моддасига мувофиқ, “Нодавлат таълим ташкилотлари томонидан ишлаб чиқилган ўқув дастурлари бўйича ўқитиш таълим олувчи ёхуд унинг ота-онаси ёки бошқа қонуний вакиллари ва нодавлат таълим ташкилоти ўртасида тузиладиган, ўқитиш муддатлари, шартлари ва тўловлари, томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳамда бошқа шартлар белгиланадиган шартнома асосида амалга оширилади”².

Ушбу қонуннинг 62-моддасига асосан “Давлат таълим муассасалари уставида белгиланган вазифаларга мувофиқ пулли таълим хизматлари ва бошқа хизматлар кўрсатиш, шунингдек тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиш ҳуқуқига эга.” Бу эса нодавлат олий таълим муассасаларининг фуқаролик-ҳуқуқий мақомида иккита муҳим жиҳат – асосий таълим фаолияти ва қўшимча тадбиркорлик фаолияти орқали даромад топиш имконияти мавжудлигини кўрсатади.

Нодавлат олий таълим муассасалари қонунчиликда белгиланган тартибда лицензия асосида фаолият кўрсатади. “Таълим тўғрисида”ги Қонуннинг 57-моддасига асосан, лицензиялар номуайян муддатга, таълимнинг турли турлари учун алоҳида берилади, жумладан олий таълим учун ҳам. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги нодавлат таълим ташкилотларига лицензиялар беради, бу эса таълим хизматларининг давлат назоратида эканлигини ва таълим сифатининг таъминланишини кўрсатади.

¹ <https://lex.uz/docs/111189>

² <https://lex.uz/docs/5013007>

Нодавлат олий таълим хизматларининг фуқаролик-хуқуқий табиати қуйидаги хусусиятлар билан характерланади: шартномавий муносабатлар мавжудлиги, эквивалентлик принципи, диспозитивлик, мулкӣ муносабатлар мавжудлиги ва таълим хизматлари бозорида эркин рақобат шароитининг яратилганлиги.

Нодавлат олий таълим муассасалари ва талабалар ўртасидаги муносабатлар шартнома асосида тартибга солинади. Бу шартнома ҳақ эвазига хизмат кўрсатиш шартномаси ҳисобланади. Г.С. Амашева таъкидлаганидек, “таълим хизматини кўрсатиш тўғрисидаги шартнома – бу бир томондан таълим муассасаси (ижрочи), иккинчи томондан (буюртмачи) ўртасида тузиладиган, ижрочи томондан таълим дастурларини амалга ошириш фаолияти юзасидан ашёвий бўлмаган хизматни кўрсатиш, буюртмачи эса ушбу хизмат учун ҳақ тўлаш мажбуриятини оладиган келишув”³.

Нодавлат олий таълим хизматларида талаба хизмат учун ҳақ тўлайди ва бунинг эвазига билим, малака ва кўникмалар олади. Бу муносабатлар ўзаро эквивалентликка асосланади. И.Д. Белоновская нуқтаи назарича, “олий таълимда эквивалентлик принципи – таълим хизмати учун тўланган маблағ ва ушбу таълим хизматининг сифати ўртасидаги мутаносибликни англатади”⁴.

Томонлар ўзаро розилик асосида шартнома шартларини белгилайдилар, бу эса фуқаролик-хуқуқий муносабатларга хос бўлган диспозитивлик принципини акс эттиради. Нодавлат олий таълим хизматлари мулкӣ характердаги фуқаролик-хуқуқий муносабатларни ўз ичига олади. Бу муносабатда таълим хизмати товар сифатида намоён бўлади.

Нодавлат олий таълим муассасалари таълим хизматлари бозорида рақобатлашадилар ва ўз нархларини мустақил белгилайдилар. А.А. Козлов таъкидлаганидек, “нодавлат таълим муассасалари эркин бозор шароитида рақобатбардошликни таъминлаш учун таълим хизматларини диверсификация қилиш, сифатини ошириш ва бозор талабларига мослаштириш стратегияларини қўллайдилар”⁵.

Нодавлат олий таълим хизматларини кўрсатиш шартномаси Фуқаролик кодексининг 38-боби (“Ҳақ эвазига хизмат кўрсатиш”) қоидалари билан тартибга солинади. Бундан ташқари, Фуқаролик кодексининг 708-моддасига мувофиқ, пудрат тўғрисидаги умумий қоидалар ва маиший пудрат тўғрисидаги қоидалар, агар улар ҳақ эвазига хизмат кўрсатиш шартномаси ҳақидаги қоидаларга зид бўлмаса, таълим хизматлари шартномасига нисбатан қўлланади.

Нодавлат олий таълим хизматларини кўрсатиш шартномаси қуйидаги хусусиятларга эга: консенсуал (шартнома томонларнинг келишувга эришган пайтидан бошлаб тузилган ҳисобланади); икки томонлама (ҳар иккала томон ҳам мажбуриятлар олади – ижрочи хизмат кўрсатади, буюртмачи ҳақ тўлайди); ҳақ эвазига (буюртмачи хизмат учун ҳақ тўлайди).

³ Амашева Г.С. Правовая природа договора об оказании образовательных услуг // Сборник юридических наук. – 2020. – № 3. – С. 45-52.

⁴ Белоновская И.Д. Проблемы качества и эквивалентности в высшем образовании // Образование и общество. – 2018. – № 2. – С. 124-131.

⁵ Козлов А.А. Стратегии конкурентоспособности негосударственных образовательных учреждений // Экономика и инновационные технологии. – 2021. – № 5. – С. 78-86.

К.В. Мальцев таълим хизмати шартномаси хусусида: “Таълим хизматларини кўрсатиш шартномасининг ўзига хос хусусияти шундаки, бунда ижрочи нафақат таълим жараёнини ташкил этиш, балки унинг сифати ва натижасини таъминлаш мажбуриятини ҳам олади”⁶.

Шартномани бажаришда олий таълим муассасаси (704-модда) шартномада бошқа кўрсатмалар бўлмаса, шартномада назарда тутилган хизматни шахсан ўзи кўрсатиши шарт. Буюртмачи (705-модда) ўзига кўрсатилган хизматлар ҳақини ҳақ эвазига хизмат кўрсатиш шартномасида кўрсатилган муддатларда ва тартибда тўлаши шарт.

Олий таълим муассасаларининг масъулияти Фуқаролик кодексининг 706-моддаси билан тартибга солинади. Унга кўра, ижрочи ҳақ эвазига хизмат кўрсатиш шартномасини умуман ёки тегишли даражада бажармаган ҳолларда у келтирилган зарарни буюртмачига батамом тўлаши шарт, лекин бу тўлов шартномада назарда тутилган хизматлар баҳосининг икки бараваридан ортиқ бўлиши мумкин эмас.

Шартномани бекор қилиш тартиби 707-моддада белгиланган. Буюртмачи хизматларнинг белгиланган баҳосини батамом тўлаш шarti билан шартномани бекор қилишни талаб қилишга ҳақли, шартнома ижрочининг айбли ҳаракатлари туфайли бекор қилинган ҳоллар бундан мустасно. Ижрочи шартнома бекор қилиниши туфайли буюртмачига етказилган зарарнинг ҳаммасини тўлаш шarti билангина шартномани бекор қилишни талаб қилишга ҳақли, шартнома буюртмачининг айби билан бекор қилинган ҳоллар бундан мустасно.

Нодавлат олий таълим хизматлари бошқа турдаги хизматлардан **қуйидаги хусусиятлари билан фарқланади**: интеллектуал-маънавий натижа (таълим хизматларининг натижаси моддий эмас, балки интеллектуал-маънавий қийматга эга бўлади, бу натижа талабанинг билим, кўникма ва малакаларида намоён бўлади); икки томонлама иштирок зарурати (таълим хизматларидан фойдаланиш натижасидаги билимнинг ўзгариши нафақат олий таълим муассасаларининг хизматларига, балки талабанинг мавжуд билимларига, унинг мотивациясига, меҳнатсеварлигига, олдинги тайёргарлик даражасига ҳам боғлиқ бўлади).

И.Д.Котляров фикрича, “таълим хизматининг ўзига хослиги шундаки, бунда хизмат истеъмолчиси (талаба) таълим жараёнининг пассив томони эмас, балки унинг фаол иштирокчиси бўлади ва таълим натижаси бевосита унинг саъй-ҳаракатларига ҳам боғлиқ”⁷.

Олий таълим хизматлари бошқа хизмат турларидан фарқли равишда узоқ муддатли инвестиция характерига эга бўлиб, натижалар кўп йиллик ўқиш жараёнида шаклланади. Нодавлат олий таълим хизматлари ҳам ижтимоий неъмат, ҳам тижорат хизмати хусусиятларини ўзида мужассам этган. Нодавлат олий таълим муассасалари давлат таълим стандартлари, давлат таълим талабларига мувофиқ таълим хизматлари кўрсатишлари шарт. Нодавлат олий таълим муассасалари фаолият юритиш учун махсус лицензия олишлари керак, бу эса бошқа кўпгина хизмат турларидан фарқланади. Олий таълим хизматлари бошқа таълим хизматларидан фарқли равишда

⁶ Мальцев К.В. Юридическая классификация договора оказания образовательных услуг // Вопросы гражданского права. – 2018. – № 4. – С. 67-73.

⁷ Котляров И.Д. Специфические особенности образовательных услуг // Обзор высшего образования. – 2019. – № 7. – С. 114-123.

касбий билим беради ва юқори малакали мутахассислар тайёрлайди.

Хорижий давлатларда нодавлат олий таълим хизматларининг ҳуқуқий тартибга солиниши турлича. Қиёсий-ҳуқуқий таҳлил асосида қуйидаги хусусиятларни алоҳида таъкидлаш мумкин.

Германияда таълим хизматлари кўрсатишга оид шартномавий муносабатлар Германия Фуқаролик кодекси (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) билан тартибга солинади. Г.Виманн таъкидлаганидек, “Германияда нодавлат олий таълим муассасалари фаолиятининг ҳуқуқий асоси Федерал ерлар қонунчилигига асосланган бўлиб, баъзи нодавлат олий таълим муассасалари давлат аккредитациясидан ўтиш, бошқалари эса давлат томонидан тан олинмиш тартибга эга”⁸.

АҚШда нодавлат олий таълим муассасалари (хусусий университетлар) автономия принципи асосида фаолият кўрсатади. М.Л. Коллинз таъкидлаганидек, “АҚШ хусусий университетлари билан талабалар ўртасидаги муносабат истеъмолчи-таъминотчи модели асосида ташкил этилган бўлиб, фуқаролик ҳуқуқининг шартномавий муносабатлар ҳақидаги нормалари билан тартибга солинади”⁹.

Туркия тажрибаси бизга яқинроқ тизимга эга. Туркияда нодавлат олий таълим муассасалари вақф университетлари номи билан маълум. Т. Ёылмаз қайд этганидек, “Туркияда вақф университетлари тўғрисидаги қонун нодавлат олий таълим хизматларини кўрсатишнинг шартномавий асосларини белгилаб, бу муносабатларга фуқаролик ҳуқуқи нормаларини қўллаш имконини беради”¹⁰.

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, нодавлат олий таълим хизматлари фуқаролик-ҳуқуқий характерга эга бўлиб, ҳақ эвазига хизмат кўрсатиш шартномаси доирасида тартибга солинади. Фуқаролик кодексининг 38-боби ва “Таълим тўғрисида”ги Қонун нормалари бу муносабатларнинг ҳуқуқий асосини ташкил қилади.

Нодавлат олий таълим муассасаларининг таълим хизматларини кўрсатиш бўйича фаолияти олий таълим соҳасидаги давлат сиёсатининг муҳим таркибий қисми бўлиб, давлат назорати остида лицензия асосида амалга оширилади. Бу эса таълим хизматларининг сифати ва мазмунини таъминлашга хизмат қилади.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://lex.uz/docs/111189>
2. <https://lex.uz/docs/5013007>
3. Амашева Г.С. Правовая природа договора об оказании образовательных услуг // Сборник юридических наук. – 2020. – № 3. – С. 45-52.
4. Белоновская И.Д. Проблемы качества и эквивалентности в высшем образовании // Образование и общество. – 2018. – № 2. – С. 124-131.

⁸ Wiemann G. Nichtstaatliche Hochschulbildung in Deutschland: Probleme der rechtlichen Kontrolle und Autonomie // Journal für Bildungsrecht. – 2019. – № 3. – S. 45-59.

⁹ Collins M.L. Private Higher Education in the USA: Contractual Relations and Consumer Rights // Comparative Education Law. – 2020. – № 2. – P. 112-128

¹⁰ Yılmaz T. Vakıf Üniversiteleri Türkiye'de: Hukuki Statü ve Faaliyet Özellikleri // Uluslararası Eğitim Hukuku. – 2021. – № 4. – S. 87-94.

5. Козлов А.А. Стратегии конкурентоспособности негосударственных образовательных учреждений // Экономика и инновационные технологии. – 2021. – № 5. – С. 78-86.
6. Мальцев К.В. Юридическая классификация договора оказания образовательных услуг // Вопросы гражданского права. – 2018. – № 4. – С. 67-73.
7. Котляров И.Д. Специфические особенности образовательных услуг // Обзор высшего образования. – 2019. – № 7. – С. 114-123.
8. Wiemann G. Nichtstaatliche Hochschulbildung in Deutschland: Probleme der rechtlichen Kontrolle und Autonomie // Journal für Bildungsrecht. – 2019. – № 3. – S. 45-59.
9. Collins M.L. Private Higher Education in the USA: Contractual Relations and Consumer Rights // Comparative Education Law. – 2020. – № 2. – P. 112-128
10. Yılmaz T. Vakıf Üniversiteleri Türkiye'de: Hukuki Statü ve Faaliyet Özellikleri // Uluslararası Eğitim Hukuku. – 2021. – № 4. – S. 87-94.